

Arte urbana em derivas - stickers como apropriação, sociabilidade e lúdico na cidade

Urban art in dérives - stickers as appropriation, sociability and playfulness in the city

Cesar Mezzomo Keinert¹
Flavia Liberman²
Adriana Rodrigues Domingues³

RESUMO:

Aborda-se parcialmente um tema analisado na pesquisa de mestrado em curso sobre prática de derivas e a territorialização do espaço urbano em São Paulo. Analisa-se stickers encontrados durante a cartografia das derivas urbanas. A análise evidenciou uma relação entre a prática do caminhar na cidade e dos stickers, enquanto forma de intervenção que pensa o espaço público como espaço de convivência, jogo e subjetivação. Há um movimento de ocupar e se apropriar da cidade. Há uma relação de territorialização entre sujeito e cidade, em que se cria uma sociabilidade.

Palavras-chave: Stickers; Urbano; Cidade; Deriva; Territorialização.

Introdução e fundamentação teórica

Este artigo trata de um tema analisado na pesquisa de mestrado em curso “(À) deriva: territorialização do espaço urbano na cidade de São Paulo”, no Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde da UNIFESP*, a qual problematiza os efeitos que a prática de caminhadas urbanas performáticas (derivadas) tem na territorialização de seus praticantes, a partir da realização de derivas individuais e em grupo na cidade de São Paulo.

¹ Mestrando no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde – Unifesp.

² Professora Associada IV no Departamento Saúde, Clínica e Instituições – Unifesp-BS.

³ Professora Adjunta no eixo comum Trabalho em Saúde – Unifesp-BS.

* Pesquisa sob financiamento da FAPESP, processo nº2023/16048-4. Aprovada no Comitê de Ética, nº0728/2023.

A deriva é uma prática que visa percorrer o espaço urbano vivenciando o ambiente percorrido, o trajeto, as pessoas, o clima e as sensações. Possui um caráter do acaso e de jogo para decidir por onde caminhar, utilizando instruções como “virar à direita depois de duas quadras” ou o uso de um dado, assim como uma atitude de desaceleração frente ao ritmo contemporâneo. A deriva foi conceituada pelos Situacionistas e é utilizada em práticas do caminhar e da performance artística hoje (Careri, 2013).

Acerca do tema da territorialização, levanta-se a pergunta: como habitamos o mundo em que vivemos? Deleuze e Guattari (1995) afirmam que há infinitos agenciamentos entre corpos, objetos e ambientes acontecendo, constantemente. O território é composto de agenciamentos (estrutura, sistema, forma, processo). São heterogêneos, biológicos, técnicos, desejantes, imaginários.

Nesse sentido, todo agenciamento possui uma territorialidade. Assim, os mesmos autores afirmam que toda desterritorialização é acompanhada de novas territorializações. Quando um agenciamento se desfaz, outros se formam (reterritorialização).

A partir da cartografia da prática das derivas em São Paulo, o movimento de colagem de stickers apareceu como um analisador para pensar a territorialização do espaço urbano da mencionada cidade, conforme discutido a seguir. Este ensaio discute o fenômeno dos stickers enquanto um analisador da territorialização do espaço urbano de São Paulo.

Passel⁴ a fotografá-los em alguns bairros da cidade e a seguir páginas de divulgação em uma rede social. Divido os stickers em três tipos, a partir da minha experiência: **comerciais**, que promovem marcas e produtos; **políticos**, que veiculam mensagens de protesto e resistência ou candidaturas políticas; e **artísticos**, que expressam a criatividade e a identidade dos artistas. Essas categorias podem se entrelaçar na arte do sticker.

Os stickers constituem uma forma de arte urbana, junto ao lambe-lambe, o grafitti e o picho (Awcock, 2021). São colados em placas de rua, na frente e atrás, muros e paredes. Representam um meio de comunicação de fácil produção e distribuição, que mantém um anonimato do artista com facilidade (Reershemius, 2020).

⁴ O relato em primeira pessoa é referente às derivas e caminhas feitas por Cesar Mezzomo Keinert.

Os stickers têm sua origem nos cartazes, usados por vanguardas artísticas como o Dadaísmo e pela publicidade no século XX, além do movimento do graffiti, na década de 60, em que é criada a *tag*, uma assinatura pessoal colocada nos espaços públicos. Enquanto Cole (2021) situa a origem dos stickers em 1970, Thiago Hara (2007) menciona o sticker de *Andre, The Giant*, na década de 90, criado por Shepard Fairley, como o primeiro sticker que ganha notoriedade pública.

Considera-se que os stickers em geral formam uma camada subjetiva urbana, no entanto, há uma especial característica dos stickers políticos e artísticos para se pensar a territorialização, por isso os stickers comerciais não serão discutidos. Uma pessoa que cria sua própria arte e mensagem encontra uma forma de inserir sua singularidade no coletivo e de se apropriar daquele espaço.

O fenômeno dos stickers aqui tratado parte de uma observação de campo, do corpo em ação, na cidade. Nesse sentido, também serão traçadas relações entre os stickers e as práticas do caminhar na cidade, para abordar a importância da presença do corpo na cidade.

Há um caráter lúdico e estético na prática dos stickers. Geralmente as fontes e imagens são criativas e coloridas, de aspecto artístico. É preciso escolher o tamanho, a cor e sua disposição no espaço do sticker. Há uma plasticidade nos signos expressos.

No Instagram, encontrei perfis que divulgam novos adesivos feitos sob encomenda ou próprios, como *Stickerzeira* e *Voltesempresp*. Há uma ideia de autoria, de veiculação de uma mensagem ou estilo de vida que é passado pela mídia do adesivo. Postam vídeos do momento da colagem, muitas vezes reunidos com amigos. Há também feiras e encontros, como o “Cole” que acontece em um bar próximo à Rua Consolação, quinzenalmente. Nesse sentido, há uma apropriação do espaço urbano.

Awcock (2021) coletou mais de 5000 fotos de stickers de protesto, nome que cunhou, espalhados por 53 locais na Europa e Ásia, além de outras 461 fotos de stickers relacionados aos direitos de pessoas trans. A autora constatou que os stickers foram bastante ignorados nos estudos sobre participação política e protestos. No entanto, recebem atenção de estudiosos da semiótica urbana, como no estudo de stickers em Birmingham, Inglaterra (Reershemius, 2020) e na dissertação de Bornhausen (2011), sobre a intertextualidade entre real e virtual dos stickers. Além

deste, foram encontrados apenas dois trabalhos publicados no Brasil que focassem somente nos stickers, e não em arte urbana em geral.

Há análises como a de stickers extremistas na Suécia (Vigsø, 2010); os stickers LGBTs nas eleições presidenciais de 2020 na Polônia (Cole, 2021); os stickers do artista Skl0 em Singapura (Ho; Wong, 2012); e um estudo de caso na Europa Central (Velikonja, 2019). Vigsø aponta um número crescente de stickers com mensagens políticas, enquanto Reershemius já observa visões radicais, tanto de esquerda quanto de direita.

Estes estudos posicionam os stickers como um fenômeno urbano de resistência e coletividade. Destacam sua importância enquanto ferramentas de comunicação e expressão, formando uma identidade política e sociocultural (Reershemius, 2020).

Além disso, a pesquisa proposta apontou novas perspectivas para se pensar a territorialização do espaço urbano, isto é, a criação de rupturas que instauram novas sociabilidades e relações subjetivas frente ao contexto de esvaziamento do espaço público enquanto convivência e pertencimento. A relevância social deste estudo também é evidenciada por tal motivo.

Semiótica

A cidade se configura como meio em que estruturas sociais, culturais, simbólicas, desejantes e de fluxo acontecem. O sticker é um *meio* artístico e de expressão, que reúne e tensiona essas estruturas, utilizando-se de elementos cromáticos e formais, recursos expressivos e plásticos: há marcas, pictogramas, grafismos, além das fotografias e desenhos. É um gênero único de expressão por sua reprodutibilidade e alcance massivo, mas se torna singular também pela estilização de traços, imagens e formas.

É comum o uso de símbolos, importantes para a manutenção de uma ideologia ou identidade coletiva. Além disso, o uso do símbolo isola quem não sabe interpretá-lo. Se, por um lado, isso diminui o alcance do sticker, por outro, forma uma rede de comunicação entre apenas certo grupo.

A obra de arte é resultado do efeito produzido entre o modo de percepção e recepção de uma letra, palavra, ou sinal gráfico de uma obra, e a comparação e

identificação com um padrão armazenado na memória de uma pessoa. Nesse sentido, um mesmo sticker tem significado e recepção diferente dependendo da cultura em que é lido e da história pessoal do espectador.

Uma característica central dos stickers é a sua **aglutinação**. Não há regras, como no graffiti, que reservam um espaço a determinado artista. Como visto nas figuras, os stickers compõem um mosaico imagético e textual. Há uma sobrecodificação, uma interação imediata que muda o significado de um sticker isolado, a partir do momento em que ele interage com outros stickers, ou mesmo placas de rua e cartazes.

Isso difere da prática de colar um sticker em cima de outro, chamada de **atropelo**. Os artistas têm diferentes opiniões sobre ele. Muitos compreendem que o sticker enquanto um meio pressupõe essa sobrecodificação, até pelo sticker ser colado em massa, muitas vezes em uma mesma quadra ou ponto.

Caio de Marco, artista de stickers, é citado por Hara: “Atropelo só é ruim quando é institucional, do tipo ‘COMPRO OURO’. É com eles que a gente tem que ‘lutar’ pela beleza dos postes e dos muros da rua” (2007, p.65). Portanto, a colagem de outros artistas não seria um problema.

Outros artistas entrevistados, por sua vez, reclamam que há pessoas que deliberadamente atropelam, como se fosse uma competição, e até arrancam stickers. Porém, apontam que quando o sticker está um pouco rasgado, não há problema em fazer uma colagem em cima (Hara, 2007).

Por fim, afirma-se que a sobreposição gera cansaço. Há uma sobrecarga de informações característica do contemporâneo, que induz hiperestimulação e estresse visual, podendo afastar o passante.

Acessibilidade e distribuição

Devido ao baixo custo e facilidade de distribuição, os stickers podem ser feitos por qualquer pessoa, independente da experiência. Há diferentes tipos de impressão, em papel vinílico, plástico, ou ainda papel comum, colado com cola feita de farinha de milho. Nesse caso, a qualidade do sticker é pior e o tempo de colagem maior.

No Brasil, os stickers começaram em uma camada da população que possuía formação universitária, em design gráfico, artes ou comunicação visual. Quando se

popularizam, nos anos 90, passam a ser feitos por pessoas de diversas camadas sociais, como expressão de diferentes ideias e valores.

É comum o uso de *QR Codes* e endereços do *Instagram*, como divulgação. Essa ferramenta permite a veiculação de um arquivo grande, como um vídeo ou uma monografia, sem a necessidade da presença física do autor ou do material. Defende-se que a internet é um meio que potencializa a proliferação dos stickers, em termos de distribuição e acesso à informação, não a substituindo.

Há um caráter de semianonimato também, pois, por mais que alguns dos stickers mais famosos não possuam identificação, os artistas reivindicam a autoria pela internet e redes sociais, desde o início do movimento.

O documentário *Stick To It* (2017) traz relatos de artistas que enviam seus stickers para cidades de outros continentes, vendo-os colados em lugares que nunca habitaram. Há um diálogo entre cidades, formando um componente hiperconectado, parte do processo de globalização, que independe da internet.

Em sua tese, Thiago Hara (2007) coloca imagens de *comunidades* (fóruns) da extinta e famosa rede social *Orkut*, em que o mundo dos stickers é discutido. Há pessoas que identificam sua autoria e discussões sobre métodos de impressão e transporte de cola caseira. Há um **jogo** entre os artistas, no conteúdo dos stickers, na sua troca, presencial ou por correio, e no compartilhamento de técnicas de colagem.

Impacto cultural e estético

Os stickers, como as outras formas de arte urbana, contribuem para o valor estético e a identidade dos espaços urbanos. O emprego dos stickers tem potencial para transformar qualquer área pública e singularizá-la.

Como Awcock menciona, a decisão de colocar um sticker de protesto em certo lugar não é neutra. Os stickers permitem alterar a cidade. Há uma associação de certo lugar com uma causa, como as causas estudantis perto de universidades. Isso pode tornar o lugar amigável ou hostil, dependendo do espectador.

Cole (2021) descreve que um sticker só pode ser inteiramente entendido junto da compreensão do **contexto sócio-cultural** e do **espaço-tempo** que ele ocupa. Uma camada urbana é formada pela composição de stickers, grafittis, pichos e cartazes.

Chama a atenção a realização do Festival de Colantes de Uberlândia-MG, que será viabilizada pela Secretaria de Cultura por meio do Programa de Incentivo à Cultura, em novembro de 2024. A colagem dos stickers, ao mesmo tempo em que pode ser motivo de repressão policial, ganha status oficial ao ser incentivada pela prefeitura. Além disso, uma das imagens de divulgação simula um chat no estilo do *messenger* “MSN”, popular no Brasil na década de 2000. Há diferentes nomes de perfil, com símbolos e letras que não compõem o alfabeto da língua portuguesa, algo comum na internet. Seriam os anos 2000 uma marca da proliferação dos stickers no Brasil?

Por outro lado, Hara (2007) menciona que a popularização dos stickers acarretou uma queda na qualidade do material, ficando muitas vezes ilegível, contribuindo para a poluição visual. Se o sticker começa como resistência às condições urbanas de poluição e esvaziamento de relações, pode acabar contribuindo a elas.

Apenas a partir da urbanização em larga escala, no século XX, os stickers puderam ocorrer. A disciplinarização da vida, o fenômeno da multidão, a poluição sonora, visual e atmosférica e um empobrecimento estético, junto da criação do plástico e das impressoras gráficas, são fatores que polissibilitaram a existência e proliferação do sticker em termos materiais e simbólicos. O sticker carrega esse traço do precário característico da época em que vivemos: das relações, dos móveis e objetos digitais que construímos, da consciência cívica e ambiental.

Há também um caráter de efemeridade, material e estética. Dependendo do material, o sticker pode se decompor depois de dias ou semanas. Além disso, há artistas e agentes de limpeza pública que os arrancam. Por fim, a ruptura que o sticker provoca em seu ambiente e seu espectador quando é colado vai decaindo de valor conforme sua presença e signo se tornam comum, passando a compor a paisagem.

Resistência e protesto

Os stickers são frequentemente usados para promover marchas de protesto, opiniões e movimentos sociais. Para Cole (2021), a mensagem visual e linguística que é deixada por eles é o que determina se o sticker é político ou não. Awcock trabalha

em suas pesquisas apenas com os stickers políticos, analisando seu potencial de resistência.

Segundo ela, quem tem mais alcance em debates públicos geralmente tem visibilidade na mídia, e o sticker permite voz e democratização dessa participação. É uma forma individual anônima de demonstrar apoio a uma causa política ou ideologia coletiva, ao contrário de carregar uma placa ou broche. Compõem uma multiterritorialidade (Haesbaert, 2007), com vozes que se afirmam em potencial igualdade.

Ocorre também a subversão de signos pop: a logomarca da batata Pringles é copiada, porém com cabelo estilo moicano; uma foto de Pelé abraçado com Batman e o mencionado “Hello my name is”, que é preenchido com a assinatura do picho. Há um ataque à publicidade e uma recontextualização de símbolos.

Cole (2021) fez uma análise de stickers pró-LGBT no período das eleições presidenciais da Polônia de 2020. O partido de extrema-direita fazia uma campanha por uma “zona livre de LGBTs”, colando stickers sobre isso. Os stickers pró-LGBT surgem, então, como resistência àquele contexto e afirmação de um grupo e uma causa social.

Há ressonâncias com o trabalho do artista Skl0, no estado de Singapura, conhecido por um rígido controle social. O artista cola stickers nos botões de travessia de pedestre, brincando com a quantidade de vezes em que se aperta o botão e a possibilidade de uma abordagem policial. Também utiliza o *singlish*, forma de inglês misturada a línguas asiáticas não-oficial falada em Singapura. Skl0 chegou a ser preso e uma mobilização online foi capaz de pagar o valor da fiança no dia seguinte (Ho; Wong, 2012).

Há uma reportagem de 2004 do jornal Folha de São Paulo que afirma que os autores utilizam conceitos mercadológicos aprendidos na universidade para fazer stickers atrativos. É interessante a apropriação de lógicas mercadológicas e de propaganda surgidas no século passado, para formar uma resistência a um sistema de massificação e captura da subjetividade, utilizando-se dos próprios aparatos do estado como placas e sinalização.

A ação dos stickers se aproxima ao conceito de **tática**, de Michel de Certeau (1994). Em oposição às estratégias, comandadas por um poder central, que gerencia corpos e produz o mundo social, as táticas criam rupturas e infiltrações ao poder

central. Cada pessoa pode fazer suas microrupturas, em ações espontâneas e criativas cotidianas. O autor apresenta-as como **ações desviacionistas**; não têm a intenção de qualquer poder e jogam com os acontecimentos enquanto se realizam.

Cartografia

A metodologia da pesquisa consiste na cartografia de derivas de caminhadas individuais e coletivas, com grupos de arte performativa e arquitetura. As caminhadas deram-se pelas regiões do Centro Histórico, Barra Funda, Avenida Paulista e Minhocão, em São Paulo.

A cartografia mapeia uma paisagem psicossocial, ordenando vivências, afetos e experiências abertas na ida a campo: “atento às estratégias do desejo em qualquer fenômeno da existência humana” (Rolnik, 2014, p. 65).

A cartografia afasta-se de uma colheita de dados na relação tradicional sujeito-objeto, argumentando a favor da produção do próprio campo perceptivo. A partir do uso da atenção, tato, audição e visão, constroem-se objetos não pela representação, mas por fragmentos sequenciais sensíveis. Assim, o fenômeno dos stickers é pesquisado enquanto uma experiência de encontro, onde sujeito e objeto são coemergentes.

Observa-se, com critério, relações de força, agenciamentos, linhas de fuga e de subjetivação de uma estrutura psicossocial: “o rigor da investigação reside na irreduzível atenção aos movimentos da subjetividade e da paisagem existencial, [...] em relação à estratificação histórica” (Passos; Kastrup; Escóssia, 2009, p. 203). Para isso, os diários de campo são fundamentais.

Analisa-se os stickers pensando em seu potencial de revelar um movimento subjetivo urbano, que rompe com linhas históricas instituídas, ocasionando reterritorialização. Para isso, a descrição da especificidade dos stickers serve de orientação para acessar um plano coletivo da subjetividade.

picho, como uma apresentação de um movimento periférico, em uma microresistência. Este sticker é mostrado diversas vezes no documentário *Stick to It*, que relata o movimento dos stickers a partir de entrevistas e filmagens de artistas da Califórnia.

Na região do Allianz Park, deparei-me com um sticker da torcida do Palmeiras de 2014, a data mais antiga que encontrei. No bairro Pinheiros, uma colagem em italiano, remetendo a um evento. Não achei nada sobre ele na internet.

Também há a pintura de uma casa simples, sempre em duas cores, geralmente vermelho e amarelo, presente em uma quantidade grande de bairros da cidade. Trata-se do trabalho de Mauro Neri, que faz os conhecidos grafittis e adesivos “**Veracidade**” (figura 1). Há também alguns adesivos da mesma casa (figura 4). Nesse caso, o grafite das casas tem funcionalidade parecida com a do sticker, pois é reproduzida em larga escala em diversos bairros.

No Centro Cultural São Paulo, encontrei um *QR Code* com um TCC (trabalho de conclusão de curso) sobre a história política do Brasil. Na Avenida Paulista, um sticker escrito “O império nunca terminou!” com outro *QR Code* para um canal do *Youtube* sobre ficção científica com mitologia.

Nesta avenida, há diferentes camadas. Nas calçadas largas, os stickers estão praticamente restritos aos sinaleiros de pedestres. Nos postes quadrados e largos que informam as ruas que cruzam a avenida, há em sua maioria anúncios de aulas de línguas estrangeiras.

Na grade da ciclovia, é comum ciclistas apoiarem um dos pés para não se desequilibrarem da bicicleta, esperando o sinal abrir. Ali, há mensagens específicas para eles, sobre mobilidade, urbanismo e serviços. Um pequeno mundo de comunicação é formado, um microespaço cercado pelo trânsito da avenida.

Há um contraste entre territórios: de um lado, a presença de muitos stickers, sobrepostos, colados dias, semanas ou meses depois, junto a alguns rasgados, como nas figuras. De outro, em regiões residenciais, alguns postes com apenas um sticker ou nenhum.

Figura 3 - Stickers repetidos em poste na Santa Cecília

Fonte: arquivo do autor. Legenda: Desenho de canoas transportando pessoas, colado quatro vezes.

Figura 4 - Stickers em poste no Centro Cultural São Paulo

Fonte: arquivo do autor. Legenda: Uma vaca com cachimbo, uma borboleta e um sapo azul e rosa irrompem na cidade. Adesivo rasgado da casa por Mauro Neri (**ver**acidade).

Territorialização

O fenômeno da territorialização, múltiplo e multifacetado, contempla vários dos aspectos já mencionados. O movimento dos sticker carrega a presença do corpo no

espaço urbano, uma reterritorialização entre sujeito e cidade. Ele só existe para os pedestres que disponibilizam atenção, sensibilidade e uma pausa no deslocamento. Quem cola um sticker cria uma memória com aquele espaço e um pequeno território simbólico.

Hara (2007) expõe a foto da comunidade do *Orkut* “Projeto Chã”, criado por Rodrigo Chã, o seu trabalho colando a pomba com um círculo (figura 1). “A pomba representa a praga urbana” (2007, p.33), está em todo lugar, todos têm acesso. Chã insere o “seu” signo na cidade, mas fala de um movimento coletivo. A ideia de praga pode ser associada ao vírus, ao que é contagiante e toma o mundo sem distinção de classe, gênero ou raça. Representa igualmente algo sem valor, muitas vezes associado à sujeira, assim como o sticker. O maior motivo para os artistas colarem é intervir na cidade e na experiência cotidiana, mas também comunicar uma mensagem pessoal.

Não por acaso, estão mais presentes nas ruas com **maior fluxo** de pessoas. Há uma pulsão de vida que atravessa o fenômeno dos stickers, tornando-o popular entre artistas urbanos. O próprio artista que caminha por tais ruas é influenciado pelos stickers que vê, estimulado a também se expressar no espaço, em uma reterritorialização. Identifico uma relação entre a presença massiva dos stickers e espaços de cultura, como no Centros Culturais São Paulo, Tendal da Lapa e Avenida Paulista.

Além disso, o sticker problematiza a divisão entre o individual e o social. Ele é de todos, anárquico por natureza. Não se deve tratá-lo como uma posse. Questiona, ao mesmo tempo, o que é o público. Um muro faz parte da rua e é de todos. O sticker traz à tona a tensão inerente à existência da propriedade privada e do espaço público como “o fora” dessas propriedades.

A sua acessibilidade, facilidade e baixo custo, somado ao componente semiótico, permitiu ao sticker ser um vetor do desejo de ocupar o espaço, mas também de habitar e intervir nele. De acordo com Passos, Kastrup e Tedesco (2016), um analisador mostra uma ruptura com o instituído. Isso se mostra no apoio a causas coletivas e no movimento dos stickers entre a institucionalização, como na feira de Uberlândia, e a ilegalidade, vista na repressão policial.

Mais além, a principal ruptura que o sticker pretende é a da sensibilização e da percepção: um sapo colorido no meio do asfalto, a imagem de um menino negro.

Cassiano aborda a necessidade das experiências artísticas e estéticas incidirem “profundamente nos **processos microscópicos da percepção**, gerando outra qualidade de relação e contato” (Quilici, 2004, p.11), abrindo espaço em automatismos subjetivos.

Sociabilidade e lúdico

Retomando a frase de Quilici (2004) e o conceito de territorialização, a partir de mudanças territoriais, subjetivas e perceptivas, novas relações se estabelecem. A sociabilidade pode ser definida como a ação e a possibilidade de pessoas poderem realmente se relacionar entre si e com o ambiente. Isso necessita tempo, espaço, corpo e presença.

A investigação de um ambiente muda também a qualidade de tudo que deriva dela. Estabeleço, assim, uma relação entre stickers e ideais da Internacional Situacionista, que sistematizou a deriva. Ambos usam o espaço público como espaço de arte e intervenção, em caráter contestatório. Também, testam a plasticidade de formas e recursos expressivos. Há algo do contemplativo e de ruptura, um caráter antifuncional, que cria sociabilidades dentro do espaço urbano.

A noção de lúdico se encontra aqui: no jogo dos stickers e da deriva, a cidade é o palco. As situações, propostas pelos situacionistas, eram um jogo por meio do qual a convivência na cidade se instauraria. Os artistas de stickers, jogam, brincam e trocam, confundindo as representações e práticas naquele espaço em algum grau asséptico.

O sticker é uma performance, assim como a deriva: há uma duração, se não curta, ao menos restrita; podem ser reproduzidos facilmente; e questionam os limites entre público, propriedade e privado. Por fim, utilizam o espaço público para a comunicação entre cidadãos comuns.

Guattari propõe, em a “Restauração da Cidade Subjetiva” (1992), que retomemos as “verdadeiras errâncias do desejo, às quais as desterritorializações técnico-científicas, urbanas, estéticas, maquínicas de todas as formas, nos incitam”. É olhando para nossa desterritorialização que podemos realizar a re-subjetivação, criando sociabilidades entre a singularidade e a coletividade.

Considerações finais

Vê-se, na análise dos stickers, um movimento de resistência, ocupar a rua, se afirmar e se apropriar na cidade. Essa apropriação tem um caráter estético, possibilitado pelos recursos expressivos e plásticos presentes nos stickers.

A facilidade de produção e distribuição dos stickers contribui para uma democratização de seu acesso a qualquer público e sua troca global, constituindo uma multiterritorialidade. A internet, desde o início do movimento, é um lugar de debate e troca entre artistas. Seu caráter efêmero e precário o diferencia das outras artes urbanas. Sua facilidade de produção também pode acarretar uma poluição visual, gerando estresse visual no espectador.

Os stickers possuem um forte uso como meio de comunicação para a resistência política e protesto, em diversos países do mundo. Como uma arte urbana, eles reclamam por um espaço público de todos e dão voz a causas e ideologias que não têm tanta visibilidade pública. No ato da colagem, criam uma sociabilidade na rua, feita por meio da intervenção no espaço público. Há um aspecto lúdico no jogo entre artistas de stickers e no jogo de colagens anárquico.

Há uma territorialização entre sujeito e cidade, criando uma relação do corpo presente no espaço. Os stickers revelam uma ação de reterritorialização da cidade, em uma ruptura com o instituído: contra a velocidade da produção, dando voz a diferentes atores sociais e no uso não-produtivo da rua, que convida à pausa e à reflexão.

Referências

AWCOCK, H. **Stickin' it to the man**: geographies of protest stickers. *Area*, nº53, 2021; p. 522–530. Disponível em <https://doi.org/10.1111/area.12720>.

BORNHAUSEN, Diogo. **Stickers**: A exibição das imagens entre o urbano e o virtual. Dissertação (Mestrado) – PUC-SP, São Paulo, 2011.

CARERI, Francesco. **Walkscapes, o caminhar como prática estética**. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2013.

CERTEAU, Michel de. **A invenção do cotidiano**. Petrópolis: Vozes, 1994.

COLE, Michael. Political Street Stickers in Resistance to Biopower in Poland. **Journal Illiberalism Studies**, ano I, nº1, 2021, p.71-88.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia**. Vol. 5. Paris: Ed.34, 1995.

GUATTARI, Félix. **Caosmose**. São Paulo: Ed. 34, 1992.

HAESBAERT, Rogério. **Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade**. GEOgraphia, Rio de Janeiro, ano IX, Nº17, 2007.

HARA, Thiago Dias. **O Sticker e seu Papel na Arte**, 2007, Dissertação (Mestrado) – Mackenzie.

HO, Louis; WONG, Mayee. The Sticker Bomber and the Nanny State: Notes from Singapore. **Evental Aesthetics**, Vol. 1, nº3, 2012, p. 10-22.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana. **Pistas para o método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade**. Porto Alegre: Sulina, 2009. v.1.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; TEDESCO, Silvia. **Pistas para o método da cartografia: A experiência da pesquisa e o plano comum**. Porto Alegre: Sulina, 2009. v.2.

QUILICI, Cassiano. Artes Performativas e Políticas da Percepção. **Urdimento** – Revista de Estudos em Artes Cênicas, Florianópolis, v. 2, n. 51, jul. 2024.

REERSHEMIUS, Gertrud. Lamppost networks: stickers as a genre in urban semiotic landscapes. **Social Semiotics**, 29(5), p.622–644, 2020.

ROLNIK, Suely. **Cartografia Sentimental**. Porto Alegre: Sulina; Editora da UFRGS, 2014. **STICK to it**. Direção: Alexis Deforges. Produção: Jakprints. Estados Unidos, 2017. Online.

VELIKONJA, Mitja. **Post-Socialist Political Graffiti in the Balkans and Central Europe**. Londres: Routledge, Vol xii, 2019.

VIGSØ, Orla. **Extremist Stickers: Epideictic rhetoric, political marketing, and tribal demarcation**. Journal of Visual Literacy, Vol. 29, no. 1, 2010, p.28-46.